

JURNAL TESLA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Editorial	ii
1 Optimasi Perletakan Luminer Untuk Pencahayaan Ruang Industri Dengan Menggunakan Algoritma Genetika	1-11
Rizki A. Mangkuto dan Mohd. Akbar Anthony Siregar	
2 Analisis Sistem Estimasi Produksi Menggunakan Metode <i>Fuzzy</i> Berbasis <i>Web</i>	12-22
Boby Wisely Ziliwu dan Suhartati Agoes	
3 Analisis Pencahayaan Malam Hari Terowongan Pasar Rebo Jakarta Timur	23-31
Endah Setyaningsih dan Jeanny Pragantha	
4 Model Sistem Tagihan Listrik dan Pengendali Arus dengan Menggunakan Sensor Arus	32-44
Yosua, Djoko H.N. dan Sani M. Isa	
5 Penerapan Algoritma <i>Devide And Conquer</i> Pada Perancangan Sistem Identitas Penduduk Berbasis <i>Fingerprint</i>	45-57
David Sinandar, Pono Budi Mardjoko dan Harlianto Tanudjaja	
6 Penerapan Teknologi <i>General Packet Radio Service</i> Pada Sistem <i>Monitoring</i> Sepeda Motor	58-67
Zimmy Alexander, Hang Suharto dan Eko Syamsuddin Hasrito	
7 Sistem Peringatan Sisa Pulsa Pada KWH Meter Digital Prabayar	68-80
Kevin dan Fahraini Bacharuddin	
8 Sistem Pengukur Kecepatan Arus Air Menggunakan <i>Current Meter</i> Tipe “1210 AA”	81-95
Handy Chang dan Fany Indriaty	
9 Perancangan Simulasi Otomatisasi Perubahan Kecepatan Kipas yang Dipengaruhi Gas CO dan Suhu Area Parkir <i>Basement</i>	96-107
Budiman Banumaxs Naga dan Yohanes Calvinus	